

INGLIZ TILI DARSLARIDA GRAMMATIK KOMPETENSIYANI O’RGATISHDA DIKTOGLOSS TEXNOLOGIYASINING AHAMIYATI

Maxsudaliyeva Ra’noxon Baxodir qizi

Namangan Davlat Universiteti 1-kurs tayanch doktorantura talabasi

Pedagogika tarixi va nazariyasi kafedrası

ranoxonmaxsudaliyeva@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada diktogloss texnologiyasining ahamiyati va uning grammatik kompetensiyani o’rgatishdagi afzalliklari haqidagi tadqiqotlar keltirilgan. Xulosalardan kelib chiqqan holda, maqola ingliz tili darslarida grammatik kompetensiyani o’rgatishda diktoglossni qo’llashni takomillashtirish bo’yicha ba’zi strategik tavsiyalarni taklif qiladi.

Аннотация: В данной статье представлены исследования о значении технологии диктоглосса и ее преимуществах в обучении грамматической компетентности. В свете полученных результатов в статье предлагаются некоторые стратегические рекомендации по улучшению использования диктоглосса в обучении грамматической компетентности на уроках английского языка.

Annotation: This article presents research on the importance of dictogloss technology and its advantages in teaching grammatical competence. In the light of the findings, the paper proposes some strategic recommendations to improve the implementation of dictogloss in teaching grammatical competence in English lessons.

Kalit so’zlar: grammatik kompetensiya, diktogloss, matn, texnologiya, diktant, faoliyat.

Ключевые слова: грамматическая компетентность, диктоглосс, текст, технология, диктант, деятельность.

Key words: grammatical competence, dictogloss, text, technology, dictation, activity.

KIRISH

Bugungi kunda ingliz tili har sohaga kirib borayotgani bois uni o’rganishga bo’lgan talab kun sayin ortib bormoqda. Bu tilni o’rganishda grammatik kompetensiyani o’qitish alohida ahamiyat kasb etadi. Darhaqiqat, uni diktogloss texnologiyasi asosida o’qitish esa yanada samarali va tez bo’ladi. Wajnrubning ta’kidlashicha, diktogloss talabalarga ingliz tili darslarida grammatik kompetensiyani boshqa yondashuvlarga qaraganda aniqroq tushunish imkonini beradi va natijada tildan foydalanishda yuqori aniqlikka olib keladi. Grammatik kompetensiyani o’rgatishning boshqa an’anaviy yondashuvlari bilan solishtirganda diktoglossning ahamiyati uning

til o'rganishga interaktiv yondashuvdir. Matnni qayta qurish ham ma'no muzokalariga, ham shakl bo'yicha muzokaralarga yordam beradi. Bu talabalarni o'quv jarayonida faol ishtirok etishga majbur qiladigan hamkorlikdagi harakatdir.⁷ Faol talabalarni jalb qilish orqali talabalar ingliz tilidan foydalanishda o'zlarining kuchli va zaif tomonlariga qarshi turishadi. Shunday qilib, ular bilmaganlarini aniqlaydilar, keyin bilishlari kerak bo'lgan narsalarni topadilar.

Wajnryb, shuningdek, o'qitishning bu integratsiyasi o'quvchilarning motivatsiyasini rag'batlantiradi, deb ta'kidlaydi. O'qituvchiga o'ziga xos grammatik xususiyatlarni tanlab olish va talabalarga ularni mashq qilishdan ko'ra grammatik muammolarni aniqlashga yordam beradi va o'qituvchi ularning ehtiyojlariga qarab dars beradi.⁸

Diktogloss bir qator tadqiqotlarda yoritilgan bo'lib, ularda ko'proq texnika bilan foydalanish bu usulni yanada samarali bo'lishini ta'minlashi aytib o'tilgan. Ushbu usulni qo'llagan tadqiqotchilar diktogloss malaka va tajriba talab etadigan faoliyat ekanligini ta'kidlaganlar.⁹

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Grammatik kompetensiya kommunikativ kompetensiya nazariyasining to'rtta yo'nalishidan biri bo'lib, Kanale va Sven asos solgan. Kerol J. Orvig grammatik kompetensiyani tilning grammatik tuzilmalarini tanib olish va ishlab chiqarish hamda muloqotda ulardan samarali foydalanish qobiliyati deya ta'riflagan deb aytib o'tilgan.¹⁰

Matn o'qish tezligi va murakkabligi talabalarning matnni qayta ishlash qobiliyatiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Umumiy qoida sifatida, matnlar talabalarning hozirgi malaka darajasida yoki undan past bo'lishi kerak, lekin ular ba'zi yangi lug'atlarni o'z ichiga olishi mumkin. Nutq tezligi tezlashgani sari talabalar leksik va grammatik ishlovga ko'proq e'tibor qaratishlari, ma'noni izohlashga esa kamroq e'tibor berishlari kerak. Ular matnning ayrim qismlarini o'tkazib yuborishlari mumkin va natijada matnni tushuna olmaydilar.

Akademik ma'ruzalarni tushunish alohida jumalarning ma'nosiga kamroq bog'liq bo'lib, ularning o'zaro bog'liqligi va butun matnning tuzilishiga bog'liq. Aniq berilgan matn L2 tinglovchilarining tushunishini sezilarli darajada yaxshilaydi.¹¹

Bilimi past darajadagi talabalar yoki diktogloss usuliga odatlanmagan talabalar uchun mikro va makro tuzilmalari aniq ifodalangan qisqaroq va sekinroq matnlar tanlanishi kerak. Qobiliyat darajasi past bo'lgan talabalarga nisbatan iqtidorli

⁷ Wajnryb, Ruth. Grammar dictation - Oxford: Oxford University Press, 1990. – P.38.

⁸ Wajnryb, Ruth. Grammar dictation - Oxford: Oxford University Press, 1990. – P.39.

⁹ Jacobs, G & Small, J. Combining Dictogloss and Cooperative Learning to Promote Language Learning - The Reading Matrix, 2003. –P.15.

¹⁰ Zorana Vasiljevic. Dictogloss as an Interactive Method of Teaching Listening Comprehension to L2 Learners - English language teaching. Volume 3, number 1, Bunkyo University, 2010. – P.178-179.

¹¹ Zorana Vasiljevic. Dictogloss as an Interactive Method of Teaching Listening Comprehension to L2 Learners - English language teaching. Volume 3, number 1, Bunkyo University, 2010. – P.179.

talabalarga ko'proq foyda keltirishi aniqlanganligi sababli, bilim darajasi yuqori bo'lgan talabalarga takrorlash va ifodalashni o'z ichiga olgan matnlardan berilishi kerakligi aytilgan.

MUHOKAMA

Diktogloss texnologiyasi, ingliz tilini o'rganishda grammatik kompetensiyasini rivojlantirish uchun foydalaniladigan effektiv bir usuldir. Bu texnologiya orqali talabalar maqolalar, matnlar yoki gaplarni eslab qolish orqali ma'lumotni oladilar va bu ma'lumotlarni yozib qayta suhbatlashadilar. Diktoglossning asosiy tushunchalari quyidagilardir:

1. Talabalar bir mazmuni eslab qoladi.
2. Talabalar ma'lumotlar to'plamini yozib oladi.
3. Talabalar jamlangan ma'lumotlarni keng tarqalgan muhokama va suhbatda ishlatadi.

Diktogloss texnologiyasi bilan o'qituvchi talabalarga grammatik qonuniyatlar, so'z qo'llanish va gaplarni to'g'ri ishlashni o'rgatish orqali ularning grammatik kompetensiyasini rivojlantirishi mumkin.¹²

Diktogloss texnologiyasining afzalliklari:

1.Muloqot: Diktogloss texnologiyasi, foydalanuvchilar o'rtasida ko'proq muloqot imkoniyatlarini yaratadi. Bu texnologiya orqali talabalar bir-biriga savollarni berib, javoblarini topish va o'z fikrlarini izohlashlari mumkin.

2.Ko'nikma: Diktogloss jarayoni talabalarning grammatika bilan tanishishiga yordam beradi. Ularga matnning to'g'ri tuzilishi, so'zlarning ishlatilishi va gaplar yaratishda qanday topshiriqlarni bajarish kerakligini tushuntiradi.

3.Ishbilarmonlik: Diktogloss texnologiyasi bilan yangi dasturlar va ilovalar orqali o'rganishning qulayligi va samaradorligi ko'tariladi. Talabalar ma'lumotlarni olish uchun axborot texnologiyalaridan samarali foydalanishi mumkin.

4.Kreativlik: Diktogloss jarayoni talabalarning kreativlik darajasini oshirishga yordam beradi. Ular matnni to'liq tuzilgan holda izohlash, yangi gaplar tuzish va savollarga original javoblar topish orqali kreativliklarini namoyon qila oladilar.

5. Kooperatsiya: Diktogloss texnologiyasi jamoatchilikni rivojlantiradi, chunki u talabalarning bir-biri bilan hamkorlik qilib ma'lumot almashib, maslahatlashib, muammo haqida mulohazalarini bayon etishi va jamoatchilikka oid masalalarni hal etishlari mumkin.

Talabalarga matnning ayrim qismlarini tekshirish yoki bitta talaba butun parcha uchun “Tekshiruvchi” sifatida tayinlanishi mumkin. Matnni qayta tekshirishning

¹² Eva Muthia Dewi. Improving students' grammar using dictogloss – English Educational Journal, July 2017. – P. 99-100.

afzalligi shundaki, talabalar o'zlarining ishlari haqida fikr-mulohazalarni olishadi.¹³ Til o'rganish uchun fikr mulohazalar muhim ahamiyatga ega. Ur ta'kidlaganidek, kechikkan fikr-mulohazalarni tahlil qilish biroz qiyinchilik tug'diradi. Darhol fikr-mulohazalar talabalarga xatolarini tushunish va ulardan saboq olish imkonini beradi. Ular qaysi lug'at elementlari yoki g'oyalari yetishmayotganligini aniq ko'rishlari mumkin va guruh ishi mazmuni tushunishda qiynalayotgan a'zolarga yordam beradi.¹⁴

Diktogloss texnologiyasi juda aniq natijalarga ega ekanligi talabalarning muvaffaqiyatlarini baholashni osonlashtiradi. Talabalar o'z balllarini hisoblab chiqishlari va muvaffaqiyatlar jadvalini to'ldirishlari o'z yutuqlarini kuzatish imkonini beradi. Talabalarning faoliyati odatda amaliyot bilan yaxshilanib borar ekan, idrok etilgan yutuqlarning ortishi talabalar motivatsiyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bu juda muhim, chunki lingvistik takomillashtirishning yetishmasligi talabalarning motivatsiyasini sezilarli darajada kamaytirishi mumkin.

NATIJALAR

Talabalarning ijobiy fikrlariga qaramay, diktoglossni butun kurs davomida haddan tashqari ko'p ishlatmaslik tavsiya etiladi. Bu osonlik bilan talabalarning zerikishini keltirib chiqaradi. Diktogloss faqat grammatikani o'rgatish uchun muqobil texnika sifatida ishlatilishi kerak. Diktoglossdan foydalanish yoki foydalanmaslik ko'p jihatdan kurslarning xususiyatlariga, darslik va mavjud materiallarga va talabalarga bog'liq. Bundan tashqari, diktogloss juda murakkab va amalga oshirilishi qiyin deb baholanadi.¹⁵ Shuning uchun o'qituvchilar diktoglossni qo'llashga qaror qilganda, darslarda uni qo'llashdan oldin texnikani chuqur tushunishlariga ishonch hosil qilishlari kerak. Bundan tashqari, barcha materiallar oldindan yaxshi tayyorlangan bo'lishi kerak; aks holda o'qituvchilar darslarida osonlikcha muvaffaqiyatsizlikka uchraydi.

XULOSA

Diktogloss usuli mavzuni qizdirish, aniq lug'atni o'rgatish va grammatikani tuzatish kabi an'anaviy o'qitish protseduralarining bir turi hisoblanadi. Diktogloss grammatik kompetensiyaning muhim bir texnologiyasi sifatida olish mumkin. O'qitish jarayoni tilni dekodlashni (diktant) va uni kodlashni (qayta qurish) o'z ichiga oladi va buning natijasida talabalarning grammatik kompetensiyasi rivojlanadi. Bu talabalarni mazmunli va to'g'ri matn yaratishga va o'z tanlovlari haqida fikr yuritishga undaydi. Vazifa talabalarda muvaffaqiyat va shaxsiy javobgarlik hissini beradi va ularni til o'rganish jarayoni va unga qanday samaraliroq yondashish haqida o'ylashga undaydi. Xulosa qilib aytganda, agar darslarda samarali va to'g'ri qo'llanilsa, diktogloss

¹³ Small, J. Combining Dictogloss and Cooperative Learning To Promote Language Learning - The Reading Matrix, 2003. - P.50.

¹⁴ Ur, P. A course in Language Teaching. Edinburgh - Cambridge University Press, 1991.- P.112

¹⁵ Dunn, A. Dictogloss - When the Words Get in the Way - TESOL in Context, 1993.- P.21-23.

texnologiyasi asosida talabalarning darslarda faol ishtirok etishiga va ma’lum bir natijaga erishishga yordam beradi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Dunn, A. Dictogloss - When the Words Get in the Way - TESOL in Context, 1993.
2. Eva Muthia Dewi. Improving students’ grammar using dictogloss – English Educational Journal, July 2017.
3. Jacobs, G & Small, J. Combining Dictogloss and Cooperative Learning to Promote Language Learning - The Reading Matrix, 2003.
4. Small, J. Combining Dictogloss and Cooperative Learning To Promote Language Learning - The Reading Matrix, 2003.
5. Ur, P. A course in Language Teaching. Edinburgh - Cambridge University Press, 1991.
6. Wajnryb, Ruth. Grammar dictation - Oxford: Oxford University Press, 1990.
7. Zorana Vasiljevic. Dictogloss as an Interactive Method of Teaching Listening Comprehension to L2 Learners - English language teaching. Volume 3, number 1, Bunkyo University, 2010.